

Psihijatrija

2020:2(2), str. 120-129

UDK: 159.9.072.52

DOI: 10.5281/zenodo.3952640

Kratko saopštenje

POKUŠAJ REKONCEPTUALIZACIJE I REOPERACIONALIZACIJE KONSTRUKTA OPŠTEG SAMOPOŠTOVANJA

Selman Repišti, MA

Klinika za psihijatriju, KCCG, Podgorica, Crna Gora
selman9r@yahoo.com

Sažetak

Primarni cilj ovog rada je prikaz jedne reformulacije konstrukta samopoštovanja, definisanog kao evaluativna komponenta samopoimanja. Riječ je o ličnom, opštem samopoštovanju, koje nije samo rezultat "apsolutne" procjene vlastite vrijednosti i kompetentnosti, već i procesa kontinuiranog upoređivanja sebe sa drugim ljudima (što je nazvano "relativnim" ili "komparativnim" samopoštovanjem). Ideja za ovakav vid rekonceptualizacije jednog dobro ustanovljenog i široko istraživanog konstrukta proistekla je iz nekih zapažanja u vezi sa možda najčešće korištenom njegovom operacionalizacijom – *Rosenbergovom skalom (globalnog) samopoštovanja (RSES)*. U skladu sa dvokomponentnim shvatanjem samopoštovanja, autor takođe predlaže nešto drugačiju operacionalizaciju ovog konstrukta, u vidu *Skale apsolutnog i relativnog samopoštovanja* od 16 ajtema (*SARS-16*). Takođe, raspravljene su potencijalne prednosti i nedostaci ovog instrumenta, uz preporuke za provjeru njegove valjanosti i mogućnosti primjene SARS-16 u psihološkim istraživanjima.

Ključne riječi: samopoimanje, samopoštovanje, operacionalizacija, RSES, samoeфикаsnost

UVOD

Na početku je potrebno pobliže razmotriti i pojasniti terminologiju u vezi sa samopoštovanjem. Lično samopoštovanje dio je pojma o sebi (self-koncepta) na način da predstavlja njegovu evaluativnu komponentu, odnosno pozitivnu ili negativnu procjenu sebe. Dakle, ono nije ekvivalent samopoimanja. Samopoimanje je, dakle, pojam koji je nadređen samopoštovanju. Ovaj rad će se baviti ličnim samopoštovanjem (za razliku od npr. kolektivnog), određenim kao opšte, odnosno globalno (za razliku od samopoštovanja specifičnog za određene domene života ili situacije). Opšte samopoštovanje može se smatrati relativno stabilnom crtom, dok se situacijski uslovljeno samopoštovanje može smatrati psihičkim stanjem. Analogija se može pronaći sa anksioznošću, koja može biti crta i stanje.

Neki autori (npr. Branden, 1969) navode da samopoštovanje ima dvije komponente, cijenjenje sebe i poimanje sebe u terminima efikasnosti i djelotvornosti. Međutim, percepcija sebe kao sposobne i efektivne osobe određenje je nešto drugačijeg konstrukta – samoeфикаsnosti. Ipak, očigledno je da osjećaj poštovanja sebe proizilazi i iz svijesti o onome što umijemo raditi, odnosno, iz percepcije vlastitih kompetencija. Stoga se može reći da se samopoštovanje formira, pored ostalog, na osnovu osjećaja samoeфикаsnosti, ali se isto tako može smatrati da je osjećaj samoeфикаsnosti određen nivoom samopoštovanja. Samopouzdanje je termin koji se često upotrebljava kao sinonim terminu samopoštovanje. Ipak, samopouzdanje u principu dolazi do izražaja u susretu sa drugima, dakle, u socijalnom kontekstu i stoga bi ga trebalo smatrati socijalnim samopoštovanjem (ili bar njegovim socijalnim aspektom).

Koja je funkcija samopoštovanja? Po *teoriji upravljanja intenzivnim strahom* (eng. *Terror Management Theory - TMT*), visoko i stabilno samopoštovanje je odbrana od devastirajućih efekata svijesti o neizbježnoj, odnosno izvjesnoj smrti (Greenberg, Solomon i Pyszczynski, 1997). Međutim, ovdje se mogu postaviti dva ključna pitanja koja su u isto vrijeme i kritika ove teorije. Da li se *TMT* može primijeniti kod mladih ljudi (npr. adolescenata)? Takođe, da li osobe treće životne dobi imaju visoko samopoštovanje kako bi redukovali nivo anksioznosti usljed nadolazeće smrti? Hogg i Vaughan (2014) objašnjavaju da se samopoštovanje može

shvatiti i kao rezultat socijalnog prihvatanja i pripadanja, u smislu potrebe da zajednica u kojoj živimo pozitivno evaluira naše osobine i ponašanje, te potrebe da budemo dio određenih socijalnih grupa (koje nam znače i/ili koje su visoko vredovane od strane društvene zajednice). U skladu sa teorijom socijalnog identiteta (eng. *Social Identity Theory - SIT*), motivisani smo da pripadamo određenoj grupi ili grupama, u cilju sticanja pozitivnog socijalnog identiteta, što za posljedicu ima i podizanje nivoa samopoštovanja (Tajfel i Turner, 1986). Naravno, neki ljudi biraju grupe sa visokim socijalnim prestižom kako bi ne povećali, već potvrdili i održali svoje visoko samopoštovanje.

Samopoštovanje pozitivno korelira sa: ekstraverzijom, saradljivošću, savjesnošću i otvorenošću za (nova) iskustva (Amirazodi i Amirazodi, 2011), kao i sa zadovoljstvom životom (Thompson, 2017), optimizmom i osjećanjem sreće (Dar i Wani, 2017), te uspjehom na poslu (Akgunduz, 2015) i akademskim uspjehom (Aryana, 2010). S druge strane, negativno korelira sa osjećajem bespomoćnosti (Mutlu, Balbag i Cemrek, 2010), neuroticizmom (Amirazodi i Amirazodi, 2011), anksioznošću i depresivnošću (Manna, Falgares, Ingoglia, Como i De Santis, 2016) i usamljenošću (Thompson, 2017).

Cilj ovog rada jeste ponuditi nešto drugačiju konceptualizaciju ovog važnog psihološkog konstrukta, oslanjajući se, prije svega, na analizu jedne možda najčešće korištene mjere samopoštovanja. Riječ je o *Rosenbergovoj skali (globalnog) samopoštovanja* (Rosenberg, 1965). Dodatno, cilj je ponuditi alternativnu operacionalizaciju ovog konstrukta, u vidu novog instrumenta za njegovo mjerenje.

OPERACIONALIZACIJA SAMOPOŠTOVANJA

Najpoznatija i najčešće primjenjivana opracionalizacija ovog konstrukta jeste *Rosenbergova skala samopoštovanja (RSES, Rosenberg, 1965)*. Skala se sastoji od deset tvrdnji, prezentovanih u formatu četvorostepene (nekada i petostepene) skale Likertovog tipa. Pet tvrdnji se boduje obrnuto, a skor se formira sabiranjem odgovora ispitanika na svakoj tvrdnji ili računanjem njihove aritmetičke sredine (oba načina se, naravno, primjenjuju nakon obrnutog bodovanja odgovarajućih tvrdnji).

Prva tvrdnja je generalno zadovoljstvo sobom ("Generalno govoreći, zadovoljan/a sam sobom.") i mogla bi poslužiti kao jednoajtemska mjera konstrukta samopoštovanja. Druga tvrdnja glasi "S vremena na vrijeme, osjećam da uopšte ne vrijedim". Prvi dio tvrdnje "ublažava" drugi dio, kojim se, kako se može uočiti, odnosi na osjećaj o potpunoj bezvrednosti vlastite ličnosti. Primjećuje se da je ova tvrdnja ipak ekstremna, budući da implicira anihilaciju sopstvene ličnosti, te bi je trebalo donekle "ublažiti". Treća tvrdnja ("Osjećam da posjedujem niz vrijednih osobina") je dobar indikator samopoštovanja. Četvrta tvrdnja ("Osjećam da sam isto toliko sposoban kao i većina ljudi") implicira da osoba smatra kako je, u stvari, prosječna kada je riječ o sposobnostima. Međutim, ona ne daje prostora onima koji smatraju da posjeduju iznadprosječne sposobnosti da daju adekvatan odgovor. Prosječan odgovor podrazumijeva da se osoba niti slaže niti ne slaže sa ovom tvrdnjom. Pored toga, očigledno je da navedeni ajtem mjeri percepciju lične samoeфикаsnosti. Peta tvrdnja ("Osjećam da nemam puno toga čime bih se mogao/la ponositi") je još jedan dobar indikator samopoštovanja, u smislu osjećaja ponosa vezanog za vlastitu ličnost i sposobnosti. Naredna tvrdnja ("Ponekad se osjećam potpuno beskorisnim") je takođe nešto ekstremnija nego što bi trebala biti, zbog upotrijebljenog priloga za količinu koji glasi "potpuno". "Prizvuk" ove tvrdnje donekle je ublažen riječju "ponekad". Sedma tvrdnja ("Mislim da vrijedim barem koliko i drugi ljudi") je spretnije formulisana u odnosu na četvrtu, te zamjerka u vezi sa četvrtom tvrdnjom ne vrijedi za ovu. Visoki skorovi na sljedećoj tvrdnji ("Želio/la bih da imam više poštovanja prema samom sebi") mogu se tumačiti dvojako. Prvo, kao potreba osoba koje imaju niži nivo samopoštovanja da ga povećaju. Drugo, kao potreba osoba koje imaju visok nivo samopoštovanja da daju do znanja sebi i drugima da još više vrijede u odnosu na trenutno pridavanje važnosti svojoj ličnosti. Druga interpretacija mogla bi biti zastupljena kod narcisoidnih osoba. Pretposljednja tvrdnja ("Sve više dolazim do spoznaje da jako malo vrijedim") je možda najekstremnija tvrdnja, pošto podrazumijeva da osoba stalno sebi potvrđuje (kontinuirano tražeći argumente za to i interpretirajući svako novo iskustvo u samoporažavajućem smjeru) da vrijedi veoma (!) malo. Stoga bi je zasigurno trebalo ublažiti. Posljednja tvrdnja ("Imam pozitivno mišljenje o sebi") je uopštena kao i prva tvrdnja, te bi takođe mogla poslužiti kao jednoajtemska mjera samopoštovanja.

REKONCEPTUALIZACIJA SAMOPOŠTOVANJA

Sumirajući razmatranja iz prethodnog odjeljka, RSES sadrži dvije uopštene tvrdnje (o zadovoljstvu sobom i pozitivnom mišljenju o sebi). Pored toga, primjećuje se da osam tvrdnji odgovaraju poimanju i evaluaciji sebe bez poređenja s drugima. Preostale dvije tvrdnje, međutim, zahtijevaju da se ispitanik uporedi s drugima, kako bi mogao dati odgovarajuću procjenu. Kao što se može primijetiti, ovdje je prisutan disbalans u zastupljenosti tvrdnji čiji sadržaj aludira na osjećaj cijenjenja/vrednovanja sebe i procjenu samoefikasnosti, bez i sa eksplicitnim navođenja mogućnosti uporedbe sa drugim ljudima. Dakle, odnos je 4:1 u korist nenavođenja poređenja sa drugima. U sljedećem odjeljku će biti prikazana jedna mjera samopoštovanja koja sadrži jednak broj tvrdnji iz prvog i drugog skupa.

Sadržajna specifičnost tvrdnji povezana sa mogućnošću za njihovo svrstavanje u dva distinktivna skupa racionala je koja leži iza pokušaja rekonceptualizacije konstrukta samopoštovanja. Osam pomenutih tvrdnji mogle bi biti indikatori "apsolutnog" samopoštovanja, a dvije tvrdnje koje omogućavaju poređenje sa ljudima oko sebe bi predstavljale "relativno" (ili "komparativno") samopoštovanje. Nazivi ovih konstrukata po svojoj prirodi nižeg reda bili bi arbitrarni, odnosno radni. Najbliža koncepcija samopoštovanja onoj koja je upravo prikazana podrazumijeva globalnu i relaciju komponentu samopoštovanja (više u Thompson, 2017).

Očekuje se statistički značajna povezanost ove dvije komponente, pošto bi "apsolutno" samopoštovanje moglo nastajati i razvijati se pod uticajem upoređivanja s drugima, ali bi i "relativno" samopoštovanje bilo impregnirano pozitivnom, odnosno negativnom evaluacijom vlastite ličnosti i sposobnosti koja bi se mogla posmatrati kao relativno stabilna crta.

ALTERNATIVNA OPRACIONALIZACIJA SAMOPOŠTOVANJA

Operacionalizacija ove dvije komponente ličnog, a u isto vrijeme opšteg samopoštovanja mogla bi biti *Skala apsolutnog i relativnog samopoštovanja* sa 16 tvrdnji (SARS-16). Kako je već rečeno, prilikom odabira tvrdnji, vodilo se računa o balansu u zastupljenosti obje predložene komponente samopoštovanja. Svim tvrdnjama je potrebno pridružiti petostepenu skalu Likertovog tipa, sa sljedećim verbalnim odrednicama

numeričkih vrijednosti: 1 – "uopšte se ne slažem", 2 – "ne slažem se", 3 – "niti se slažem niti ne slažem", 4 – "slažem se" i 5 – "u potpunosti se slažem"). Pola tvrdnji je pozitivno, a pola negativno definisano, kako bi se donekle prevenirala pristrasnost slaganja sa sadržajem tvrdnji.

Apsolutnom samopoštovanju odgovarale bi sljedeće pozitivno definisane tvrdnje (1-4):

1. Smatram da vrijedim kao osoba.
2. Poštujem sebe.
3. Sposobna sam osoba.
4. Posjedujem niz kvalitetnih osobina.

U svrhu mjerenja/procjene *relativnog* samopoštovanja autor predlaže sljedeće pozitivno definisane tvrdnje (5-8):

5. Sposoban sam bar onoliko koliko i ljudi oko mene.
6. Poslove obavljam bar onoliko dobro kao i ljudi u mom okruženju.
7. Vrijedim kao osoba bar onoliko koliko i ljudi oko mene.
8. Društvenoj zajednici mogu ponuditi bar onoliko koliko i ljudi u mom okruženju.

Za procjenu *apsolutnog* samopoštovanja predlažu se sljedeće negativno definisane tvrdnje (9-12):

9. Imam malo poštovanja prema sebi.
10. Posjedujem mali broj kvalitetnih osobina.
11. Smatram da malo vrijedim kao osoba.
12. Slabo šta mogu ponuditi društvenoj zajednici.

Kako bi se ispitalo *relativno* samopoštovanje, mogu se koristiti sljedeće negativno definisane tvrdnje (13-16):

13. Manje vrijedim od osoba iz moje okoline.
14. Manje sam sposoban u odnosu na ljude oko mene.
15. Smatram se nedovoljno sposobnom osobom.
16. Poslove obavljam slabije od ljudi u mojoj okolini.

DISKUSIJA I ZAVRŠNA RAZMATRANJA

Cilj ovog rada odnosio se na prikaz jedne redefinicije, tačnije, rekonceptualizacije konstrukta ličnog, opšteg samopoštovanja. Uporište za rekoceptualizaciju koja se odnosi na pretpostavku o postojanju apsolutnog i

relativnog samopoštovanja pronađeno je u sadržaju tvrdnji Rosenbergove skale (globalnog) samopoštovanja. Naime, neke od tvrdnji su generalnog karaktera (bez jasne tačke referencije), dok ostale (manji broj tvrdnji) podrazumijevaju procjenu nivoa samopoštovanja u odnosu na druge ljude.

Naredni korak, koji jasno proističe iz rekonceptualizacije, bio je prdlaganje nešto drugačije opracionalizacije konstrukta samopoštovanja. Kao eksplicitna mjera ličnog, opšteg samopoštovanja koje sadrži "apsolutnu" i "relativnu" ("komparativnu") komponentu predložena je i prikazana *Skala apsolutnog i relativnog samopoštovanja* sa 16 tvrdnji (*SARS-16*). Njena validacija tek treba biti provedena, a nekoliko je momenata u vezi s njom koje treba prodiskutovati.

Prvo, moguće je da će se neke tvrdnje odbaciti (usljed redundantnosti ili nedovoljne korelacije sa ukupnim rezultatima), čime se može narušiti već ustanovljena sadržajna izbalansiranost skale u pogledu jednakog broja predloženih tvrdnji, odnosno indikatora "apsolutnog" i "relativnog" samopoštovanja.

Drugo, problem će predstavljati negativno definisani ajtemi, zbog kojih se eksploratornom faktorskom analizom (EFA) može izdvojiti zaseban faktor metode (npr. Lindwall i sar., 2012). Potencijalno rješenje bilo bi provjeriti da li se izdvajaju dva faktora kojima su saturirane pripadajući ajtemi posebno za pozitivno, a posebno za negativno definisane tvrdnje.

Treće, prilikom primjene konfirmatorne faktorske analize valjalo bi provjeriti da li se latentna struktura predloženog instrumenta sastoji od dva pretpostavljena faktora koja su u međusobnoj korelaciji, ali i pretpostaviti hijerarhijsku strukturu, gdje bi na vrhu hijerarhije bilo opšte samopoštovanje.

Četvrto, potrebno je grupisati tvrdnje u dvije odgovarajuće subskele (ako se ispostavi da se zaista izdvajaju dva faktora ili ako dvofaktorski, odnosno hijerarhijski model dobro fituje sa manifestnim podacima).

Peto, provjeru pouzdanosti ne bi trebalo uraditi samo u domenu unutrašnje konzistencije pomenute skale i njenih subskala, već i procijeniti njihovu test-retest pouzdanost (kako bi se provjerila stabilnost rezultata u vremenu, a time i temporalna stabilnost samih komponenti samopoštovanja). Ovako dobijene rezultate moguće je uporediti sa studijama o stabilnosti samopoštovanja, koje obično pokazuju da je ono relativno stabilno i da se, stoga, može smatrati crtom ličnosti (npr. Kuster i Orth, 2013).

Na kraju, trebalo bi provjeriti konvergentnu valjanost skale (npr. u odnosu na *RSES*) i njenu divergentnu valjanost, posebno u odnosu na skale koje mjere samoeфикаsnost (npr. Skalu opšte samoeфикаsnosti, eng. *Generalized Self-Efficacy Scale - GSE*; Schwarzer i Jerusalem, 1995). Kriterijumsku valjanost ovog instrumenta treba provjeriti ne samo na nivou cijele skale, već i subskala. Naime, apsolutno i relativno samopoštovanje mogu se razlikovati po svojoj prediktivnoj moći, imajući u vidu da kriterijumske varijable mogu biti indikatori različitih domena doživljavanja i ponašanja.

REFERENCE

- Akgunduz, Y. (2015). The influence of self-esteem and role stress on job performance in hotel business. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 27, 1082-1099. doi: 10.1108/IJCHM-09-2013-0421
- Amirazodi, F. i Amirazodi, M. (2011). Personality traits and self-esteem. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 29, 713-716. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.11.296
- Aryana, M. (2010). Relationship between self-esteem and academic achievement amongst pre-university students. *Journal of Applied Sciences*, 10, 2474-2477. doi:10.3923/jas.2010.2474.2477
- Branden, N. (1969). *The psychology of self-esteem*. New York: Bantam.
- Dar, A. A. i Wani, M. A. (2017). Optimism, happiness, and self-esteem among university students. *Indian Journal of Positive Psychology*, 8, 275-279.
- Greenberg, J., Solomon, S. i Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self-esteem and cultural worldviews: Empirical assessments and conceptual refinements. U M. P. Zanna (ur.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 29 (p. 61–139). Academic Press. doi:10.1016/S0065-2601(08)60016-7
- Hogg, M. A. i Vaughan, G. M. (2014). *Social psychology* (7. izd.). London: Pearson.
- Kuster, F. i Orth, U. (2013). The long-term stability of self-esteem: Its time-dependent decay and nonzero asymptote. *Personality and Social Psychology*, 39, 677–690. doi:10.1177/0146167213480189

- Lindwall, M., Barkoukis, V., Grano, C., Lucidi, F., Raudsepp, L., Liukkonen, J., Thøgersen-Ntoumani, C. (2012). Method effects: The problem with negatively versus positively keyed items. *Journal of Personality Assessment*, 94, 196–204. doi:10.1080/00223891.2011.645936
- Manna, G., Falgares, G., Ingoglia, S., Como, M. i De Santis, S. (2016). The relationship between self-esteem, depression and anxiety: Comparing vulnerability and Scar Model in the Italian context. *Mediterranean Journal of Clinical Psychology*, 4(3), 1-17. doi:10.6092/2282-1619/2016.4.1328
- Mutlu, T., Balbag, Z. i Cemrek, F. (2010). The role of self-esteem, locus of control and big five personality traits in predicting hopelessness. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 9, 1788-1792. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.401
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Schwarzer, R. i Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. U J. Weinman, S. Wright i M. Johnston (ur.), *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs* (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.
- Tajfel, H. i Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of intergroup behavior. U S. Worchel i W. G. Austin (ur.), *Psychology of intergroup relation* (p. 7-24), Chicago: Hall Publishers.
- Thompson, J. E. (2017). Domains of self-esteem as predictors of life satisfaction and loneliness in emerging adults. *Electronic Theses and Dissertations*. 7302. Preuzeto sa: <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=8304&context=etd> (26/04/2020)

AN ATTEMPT TO RECONCEPTUALIZE AND REOPERATIONALIZE THE CONSTRUCT OF GLOBAL SELF-ESTEEM

Abstract

The primary aim of this paper is to present one reformulation of the construct of self-esteem, defined as the evaluative component of self-concept. The

paper deals with the personal, general self-esteem, which is not only the result of an "absolute" assessment of one's self-worth and competence, but also of the process of continuous comparison of oneself with other people (which is called "relative" or "comparative" self-esteem). The idea for this kind of reconceptualization of a well-established and widely researched construct stemmed from some observations regarding perhaps its most commonly used operationalization - the *Rosenberg Scale of (Global) Self-Esteem (RSES)*. In line with the two-component structure of self-esteem, the author also proposes a slightly different operationalization of this construct, in the form of the *Absolute and Relative Self-Esteem Scale* comprised of 16 items (*SARS-16*). Also, the potential advantages and disadvantages of this instrument were discussed, along with recommendations for verifying its validity and some ways of applying SARS-16 in psychological research.

Keywords: self-concept, self-esteem, operationalization, RSES, self-efficacy